

Anisa Ruhotina,*
Viša asistentica,
Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu,
Republika Bosna i Hercegovina

UDK: 347.952.2
347.235:347.952

DOI: 10.5281/zenodo.19600124

**IZVRŠENJE NA NEKRETNINAMA RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA
MALE VRIJEDNOSTI –IZMEĐU PRAVA TRAŽIOCA IZVRŠENJA NA
EFIKASNO NAMIRENJE I ZAŠTITE IZVRŠENIKA**

Savremeni izvršni postupak nužno slijedi dva pravno-politička cilja – zaštitu tražioca izvršenja i zaštitu izvršenika, što nužno podrazumijeva uspostavljanje ravnoteže između prava i interesa obje strane. Izvršni postupak pokreće se prijedlogom tražioca izvršenja u kojem on određuje na kojim predmetima i kojim sredstvima će se provesti izvršenje. Navedeno je u dispoziciji tražioca izvršenja, te se od njega ne očekuje da svoj prijedlog u pogledu predmeta izvršenja formira vodeći računa o vrijednosti svog potraživanja i vrijednosti predmeta na kojem traži izvršenje. Naime, u savremenom izvršnom postupku, uz određene izuzetke i odstupanja od njegovog osnovnog oblika, napušten je institut *gradus executionis*, koji zahtijeva poštivanje određenog redoslijeda u pogledu predmeta na kojim tražilac izvršenja može predložiti izvršenje, na način da bi bio dužan primjerice prvo posegnuti za novčanim potraživanjem, pokretnim stvarima, a potom za nekretninama. Takvo rješenje proizlazi iz prirode izvršnog postupka i interesa tražioca izvršenja za efikasnim namirenjem potraživanja, pri čemu mogućnost neposrednog posezanja za nekretninom ujedno djeluje i kao sredstvo podsticanja dužnika na dobrovoljno ispunjenje obaveze. Međutim, ovakva sloboda tražioca izvršenja u pogledu formiranja prijedloga zahtijeva postojanje mehanizama kojima se pruža zaštita izvršeniku, ali istovremeno sprečava i zloupotreba ovog dispozitivnog ovlaštenja od strane tražioca izvršenja. Naime, jedan od osnovnih problema predstavljaju situacije u kojima se u izvršnom postupku nekretnine, kao predmeti izvršenja u pravilu znatnije vrijednosti, prodaju radi namirenja višestruko manjeg duga. Cilj rada je analizirati kako su pravni sistemi pojedinih zemalja sljednica bivše Jugoslavije odgovorili na ovaj izazov, te

* a.ruhotina@pfsa.unsa.ba

identificirati odgovarajuća rješenja koja bi *de lege ferenda* doprinijela uspostavljanju pravične ravnoteže između interesa stranaka u izvršnom postupku.

Ključne reči: izvršni postupak, izvršenje na nekretninama, efikasno izvršenje, zaštita izvršenika, *gradus executionis*, potraživanja male vrijednosti.

Anisa Ruhotina,
Senior Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Sarajevo,
Republic of Bosnia and Herzegovina

Enforcement Against Immovable Property for the Collection of Low-Value Claims: Balancing the Creditor's Right to Efficient Enforcement and the Protection of the Debtor

Modern enforcement proceedings necessarily pursue two fundamental policy objectives: the protection of the enforcement creditor and the protection of the enforcement debtor, which entails a careful balancing of the rights and interests of both parties. Enforcement proceedings are initiated by a motion filed by the enforcement creditor, in which the creditor determines the assets against which enforcement will be sought and the means of enforcement. This falls within the creditor's dispositive powers, whereby the creditor is not expected to take into account the proportionality between the value of the claim and the value of the asset subject to enforcement. In modern enforcement proceedings, subject to certain exceptions and deviations from its basic model, the doctrine of *gradus executionis* has been abandoned. This doctrine required adherence to a specific order regarding the assets against which enforcement could be sought, obliging the creditor to first pursue monetary claims and movables, and then immovables. This solution arises from the nature of enforcement proceedings and the creditor's interest in efficiently satisfying the claim, while direct enforcement against immovables also encourages the debtor to voluntarily fulfill the obligation. However, this freedom of the enforcement creditor in structuring the motion necessitates the existence of mechanisms that protect the enforcement debtor, while simultaneously preventing abuse of this dispositive power by the creditor. One fundamental problem arises when immovables, typically of higher value, are sold in enforcement proceedings to satisfy a disproportionately smaller debt. The aim of this paper is to analyse how the legal systems of certain successor states of the former Yugoslavia have addressed this challenge and to identify appropriate solutions which could *de lege ferenda* contribute to establishing a fair balance between the interests of the parties in enforcement proceedings.

Keywords: enforcement proceedings, enforcement against immovable property, efficient enforcement, protection of the enforcement debtor, *gradus executionis*, low-value claims.